

30/05/2024
Vol. 3, N°. 10/2024
ISSN 2764-5452

ANO 3

REPORTE DO BITCOIN

VALUKKI

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 3, Nº. 10/ 2024

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2024.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

10. Sobre o novo ETF em Ethereum

A Aprovação dos ETFs de Ethereum pela SEC: Um Marco na Regulamentação e Adoção Institucional de Criptomoedas

Em um movimento significativo para o mercado de criptomoedas, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) aprovou, em 23 de maio de 2024, os primeiros fundos de investimento negociados em bolsa (ETFs) de Ethereum (ETH). Esta decisão marca um avanço importante na aceitação e regulamentação dos ativos digitais, sinalizando um novo patamar de maturidade e confiança no mercado de criptomoedas.

O Que São ETFs de Ethereum?

Os ETFs de Ethereum são fundos que rastreiam o preço do Ethereum, permitindo que investidores comprem ações desses fundos em bolsas tradicionais, como a NYSE e a Nasdaq, sem precisar comprar e armazenar diretamente o ETH. Isso oferece uma via mais segura e regulamentada para investir em criptomoedas, mitigando riscos associados à custódia e segurança dos ativos digitais [\[9+source\]](#) .

Processo de Aprovação

A aprovação dos ETFs de Ethereum pela SEC foi precedida por um processo rigoroso de análise e revisão, similar ao que ocorreu com os ETFs de Bitcoin, aprovados no início de 2024. A SEC destacou melhorias na regulação do mercado e uma maior correlação entre os mercados spot e futuros de criptomoedas como fatores cruciais para sua decisão. A aprovação também se baseou em decisões judiciais recentes e análises aprimoradas que ajudaram a detectar e prevenir fraudes e manipulações no mercado.

Impacto no Mercado e Adoção Institucional

A introdução dos ETFs de Ethereum é esperada para impulsionar significativamente a liquidez e o interesse no mercado de ETH. A acessibilidade e a clareza regulatória proporcionadas por esses ETFs devem atrair uma gama ampla de investidores institucionais que anteriormente eram cautelosos devido às incertezas regulatórias. Analistas preveem que esta aprovação pode aumentar a posição de mercado do Ethereum, refletindo um reconhecimento crescente de seu potencial e importância no ecossistema financeiro global. A aprovação dos ETFs de Ethereum pela SEC não apenas facilita o acesso dos investidores ao mercado de criptomoedas, mas também reforça a legitimidade do Ethereum como um ativo financeiro regulamentado. Embora a SEC continue a monitorar de perto o mercado de criptomoedas, abordando preocupações como a volatilidade e as taxas de administração, esta decisão representa um passo positivo em direção à integração mais ampla das criptomoedas nos mercados financeiros tradicionais.

Arte digital da Semana

VALUKKI

O Ethereumzinho feito pela talentosa Valeria Drago @valukki.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências e projeções de Fibonacci;
- Estamos ainda em leve canal de queda, melhor ver em tempos menores.
- Novo mês respeitando o canal em sua abertura;
- Mac´D paralelo, com inclinação positiva (Círculo amarelo);
- Volume continua baixo com pequeno aumento no mês de março, nada muito significativo (Círculo Laranja).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Mac´D com reação, com inclinação longe de zero (Círculo amarelo) Atenção a eventual cruzamento das linhas, cruzando as chances do preço atingir as seta verde aumenta muito;
- Mac´D Longe do Zero atenção;
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Canal de alta azul (Rompido), indicação que busque os próximos alvos.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Mac´D (Circulo Amarelo) se mantendo acima do zero com inclinação e cruzamento negativo, podendo se afastar da linha zero;
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D oscilando sobre a linha zero (círculo amarelo);
- Volume baixos (círculo Laranja);
- Ativo em queda lenta.

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades, estatisticamente onde encontramos maior retorno. Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital.

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online ✓

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 7/07 de 2024

Inscrições Aqui:

<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL